

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хо‘janazarov Azizjon Anvarovich ADLIYA ORGANLARINING NORMA IJODKORLIGI SOHASIGA IXTISOSLASHUVI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМОТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	14
3. Чориева Хуршидабону Хуррам қизи ВАСИЙЛИК ВА ҲОМИЙЛИК МУНОСАБАТЛАРИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ЮЗАСИДАН АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	30
4. Мусаев Эльбек Таюфович ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕХОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ (АРЕНДЫ).....	37
5. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА УНИНГ МИЛЛИЙ ХУҚУҚИЙ ТИЗИМДА ТУТГАН ЎРНИ.....	45
6. Холиков Фарход Уктамович МАЪМУРИЙ ПРЕЮДИЦИЯЛИ ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДА ЖИНОЯТ ХУҚУҚИ АЙРИМ ИНСТИТУТЛАРИ ҚОИДАЛАРИНИНГ ИШТИРОКИ.....	69
7. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли ПОРАХЎРЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	77
8. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШ ҚИЛМИШНИНГ ЖИНОЙЛИГИНИ ИСТИСНО ҚИЛУВЧИ ҲОЛАТ СИФАТИДА.....	84
9. Tairova Gulmira Murodjonovna JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISH FAOLIYATINING MAZMUNI.....	92
10. Utebaev Salamat Maqsetbay uli, Toqsanbaeva Ayjamal Mangitbay qizi KONTRABANDA JINOYATI PREDMETLARINI BOJXONA NAZORATIDAN O‘TKAZISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	99
11. Gafurova Sevara Alisherovna RAQAMLI DAVRDA DIPLOMATIYA VA DIPLOMATIK HUQUQ.....	106
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИККА ОИД ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	113

12.00.01-ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Хо‘janazarov Azizjon Anvarovich,
Toshkent davlat yuridik universiteti
katta o‘qituvchisi, yu.f.f.d (PhD)
E-mail: a.xujanazarov@tsul.uz

**ADLIYA ORGANLARINING NORMA IJODKORLIGI SOHASIGA IXTISOSLASHUVI:
RIVOJLANISH TENDENSIYALARI**

For citation: Khujanazarov Azizjon Anvarovich. SPECIALIZATION OF THE BODIES OF JUSTICE IN THE FIELD REGULATIONS: DEVELOPMENT TRENDS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 11, pp. 5-13

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10072021>

ANNOTATSIYA

So‘nggi yillarda, mamlakatimizda davlat organlarining norma ijodkorligi faoliyatini yanada takomillashtirish, xususan adliya organlarining bu boradagi faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda, jumladan, norma ijodkorligi faoliyatining nazariy-metodologik tahlili, adliya organlari norma ijodkorligining tashkiliy-huquqiy asoslari, normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish jarayoniga zamonaviy texnologiyalarini joriy qilish, shuningdek, ushbu sohaga «aqli tartibga solish» modeli elementlarini tatbiq qilish sohalariga muhim ilmiy ahamiyat kasb etuvchi tadqiqot yo‘nalishi kabi alohida e‘tibor qaratilmoqda. Respublikamizda norma ijodkorligi faoliyatida adliya organlarining rolini yanada oshirish hamda bu boradagi vazifa va vakolatlarini takomillashtirish, norma ijodkorligi faoliyatida yagona huquqni qo‘llash amaliyotini shakllantirish va bu bo‘yicha adliya organlari faoliyati samaradorligini oshirish, shuningdek sohaga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish borasida keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Qayd etilganlardan kelib chiqib, mazkur maqolada sohaga oid qabul qilingan qonunchilik hujjatlari asosida adliya organlarining sohaga oid tuzilmalarini tashkil etilishi va norma ijodkorligi sohasiga ixtisoslashuvi nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada “adliya organlarining norma ijodkorligi” tushunchasiga mualliflik ta’rifi ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: adliya, norma ijodkorligi, hujjat, qonun, huquqiy, ekspertiza, tendensiya, bosqich, normativ, qaror, buyruq.

Хужаназаров Азизжон Анварович,
старший преподаватель Ташкентского
государственного юридического университета
ORCID: 0000-0001-9062-2601
E-mail: a.xujanazarov@tsul.uz

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ В ОБЛАСТИ НОРМОТВОРЧЕСТВА: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

АННОТАЦИЯ

В последние годы в нашей стране проведен ряд научных исследований по дальнейшему совершенствованию нормотворческой деятельности государственных органов, в частности, по развитию деятельности органов юстиции в этом отношении, включая теоретико-методологический анализ нормотворчества. деятельности, организационно-правовых основ нормотворческой деятельности органов юстиции, нормативной – особое внимание уделяется внедрению современных технологий в процесс составления правовых документов, а также сферам применения элементов «умной модели регулирования» к этой области, а также к исследовательскому направлению, имеющему важное научное значение. В нашей республике приняты комплексные меры по дальнейшему повышению роли органов юстиции в нормотворческой деятельности и совершенствованию их задач и полномочий в этой связи, формированию практики применения единого права в нормотворческой деятельности. совершенствованию и повышению эффективности деятельности органов юстиции в этой связи, а также по внедрению цифровых технологий в сфере проводятся мероприятия. На основании изложенного в данной статье анализируется организация органов юстиции в сфере и их специализация в сфере нормотворчества на основе принятых законодательных документов, относящихся к сфере. Также в статье разработано авторское определение понятия «нормотворчество органов юстиции».

Ключевые слова: юстиция, нормотворчество, документ, закон, правовой, экспертиза, направление, стадия, норматив, решение, приказ.

Khujanazarov Azizjon Anvarovich,
Senior lecturer of Tashkent state university of law
ORCID: 0000-0001-9062-2601
E-mail: a.xujanazarov@tsul.uz

SPECIALIZATION OF THE BODIES OF JUSTICE IN THE FIELD REGULATIONS: DEVELOPMENT TRENDS

ANNOTATION

In recent years, a number of scientific studies have been carried out in our country to further improve the rule-making activities of state bodies, in particular, to develop the activities of justice bodies in this regard, including a theoretical and methodological analysis of rule-making. activities, organizational and legal foundations of the rule-making activities of the justice authorities, regulatory - special attention is paid to the introduction of modern technologies in the process of drafting legal documents, as well as the areas of application of the elements of the "smart regulation model" in this area, as well as in a research area of great scientific importance. Comprehensive measures have been taken in our republic to further enhance the role of justice bodies in rule-making activities and improve their tasks and powers in this regard, to form the practice of applying a single law in rule-making activities. measures are being taken to improve and increase the efficiency of the activities of the justice authorities in this regard, as well as to introduce digital technologies in the field. Based on the foregoing, this article analyzes the organization of justice bodies in the field and their specialization in the field of rule-making on the basis of the adopted legislative documents related to the field. The article also developed the author's definition of the concept of "rule-making of the bodies of justice".

Keywords: justice, rule-making, document, law, legal, expertise, direction, stage, standard, decision, order.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasida mavjud bo‘lgan adliya organlari faoliyatini tartibga soluvchi qonun hujjatlari tahlil qilinganda, shu kunga qadar adliya

organlari faoliyatini tartibga solishga qaratilgan 143 ga yaqin normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinganligi ma'lum bo'ldi. Bizningcha, adliya organlarining sohaga oid tuzilmalarini tashkil etilishi va norma ijodkorligi sohasiga ixtisoslashuvi nuqtai nazaridan uch bosqichga ajratish maqsadga muvofiq.

Birinchi bosqich, ya'ni mustaqil O'zbekiston adliya organlari faoliyatini qayta tashkil etilishi va mazkur organlarning norma ijodkorligi faoliyati bilan bog'liq funksional vazifalarining shakllanish davri (1992-2000-yillar):

Mazkur davr 1992-yil 8-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-314-sonli tarixiy Farmoni qabul qilinishi va mustaqil O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligiga asos solinishi bilan boshlangan. Ya'ni, "O'zbekiston SSRning ittifoq-respublika Adliya vazirligi O'zbekiston Respublikasining Adliya vazirligiga aylantirildi hamda tizimning yagona davlat huquqiy siyosatini amalga oshirish, shu jumladan, norma ijodkorligi bo'yicha qator faoliyat yo'nalishlari belgilab berildi. Farmon bilan vazirlik zimmasiga norma ijodkorligi faoliyatidan kelib chiqib, vazirliklar, davlat komitetlari va idoralar o'zlarining huquq doirasida qabul qiladigan hamma uchun majburiy tusdagi me'yoriy hujjatlarni huquqiy jihatdan ekspertiza qilish hamda ro'yxatdan o'tkazish vazifasi yuklatilgan".

Material va metodlar

Adliya organlarining norma ijodkorligi faoliyati mavzusining u yoki bu jihatlari B.Abdullaev[1], D.Matrasulov[2], O.Fayziev[3], J.Ne'matov[4], X.Xayitov[5], S.Said-Gazieva[6], J.Safarov[7], U.Faroxiddinov[8], I.Kudrayvsev[9], G.Vasilevich[10], D.Urazboyev[11], R.Sayidov[12], A.Shaymurunova[13] va boshqa olimlarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan.

Qayd etish lozimki, mamlakatimizda adliya organlari norma ijodkorligi faoliyatining barcha yo'nalishlariga oid nazariy va amaliy muammolar, xorijiy davlatlarning ijobiy tajribasini tahlil qilgan holda milliy qonunchilikni takomillashtirish nuqtai nazaridan kompleks tadqiqot ishi sifatida o'rganilmaganligini qayd etish mumkin.

Shuningdek, ushbu ilmiy maqolamizda tadqiqotda ilmiy bilishning *tahlil, umumlashtirish, mantiqiy, tarixiy, statistik, tizimli-tuzilmaviy* o'rganish usullaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari

1992-yil 12-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi 523-sonli qarori qabul qilinib, Adliya vazirligining Nizomi tasdiqlangan. Mazkur Nizomga muvofiq, vazirlikka bir nechta vazifa va funksiyalar yuklatilib, shular qatorida norma ijodkorligi bo'yicha qonunchilik muammolarini tadqiq qilish, respublikaning qonunchilik va boshqa xil me'yoriy aktlarini tayyorlashda qatnashish, vazirlik, davlat qo'mitalari va idoralarining me'yoriy hujjatlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish belgilangan.

1993-yil 17-iyunda Adliya vazirligining Iqtisodiy islohot bo'yicha qonunchilik va me'yoriy hujjatlar loyihalarini tayyorlash va huquqiy ekspertiza qilish boshqarmasi tarkibida Idoraviy me'yoriy hujjatlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'limi tashkil etilgan. Hukumatning 1994-yil 24-yanvardagi 27-son qarori bilan mazkur boshqarma zimmasiga iqtisodiy islohot bo'yicha qonunchilik va nopmativ hujjatlap loyihalapini tayyorlash va huquqiy ekspeptiza qilish, pespublikaning qonunchilik va boshqa nopmativ hujjatlapini tayyorlashda qatnashish vazifalari yuklatildi.

Mazkur davr mobaynida o'z ichiga Qonunchilik bo'yicha boshqarma va Iqtisodiy islohot bo'yicha qonunchilik va me'yoriy hujjatlar loyihalarini tayyorlash va huquqiy ekspertiza qilish boshqarmalarini qamrab olgan vazirlikning Qonunchilik bosh boshqarmasiga tashkil etilgan.

Mamlakatimizda adliya organlarining norma ijodkorligi faoliyati qonun darajasida 2000-yil 14-dekabrda "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni bilan tartibga solinib, Qonun bilan adliya organlariga mazkur sohada bir nechta vakolatlar berildi, xususan idoraviy hujjatlar loyihalarini tayyorlash ishlarini muvofiqlashtirib turish va davlat ro'yxatidan o'tkazish, normativ-huquqiy hujjat loyihasi bo'yicha huquqiy ekspertizani o'tkazish.

Ikkinchi bosqich, adliya organlari tomonidan davlat organlari va tashkilotlarining norma ijodkorligi faoliyatini muvofiqlashtirish va uslubiy rahbarlik qilish, yagona davlat huquqiy siyosatini olib borish borasidagi optimal vakolatlarini shakllanish davri (2001-2011-yillar):

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 27-avgustdagi 370-son qarori bilan norma ijodkorligi faoliyati va huquqni qo‘llash amaliyotini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlarini ishlab chiqish va amalga oshirilishini ta‘minlash adliya organlarining faoliyati yo‘nalishlaridan biri etib belgilandi.

2005-yil norma ijodkorligi va huquqiy bazasini rivojlantirish hamda isloh qilishni tizimli tahlil qilish asosiy vazifalaridan biri etib belgilangan vazirlikning Normativ-huquqiy hujjatlarning amalga oshirilishi ustidan monitoring qilish markazi tashkil qilindi.

Qonunlar loyihalarini tayyorlash va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish tartibi to‘g‘risidagi Qonuniga ko‘ra, Adliya vazirligining qonunlar loyihalarini tayyorlash sohasida qator vakolatlari belgilandi, shundan qonun ijodkorligi masalalarida davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining faoliyatini muvofiqlashtirib boradi hamda mazkur faoliyatga uslubiy jihatdan rahbarlik qilish, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining topshiriqlariga binoan va o‘z tashabbusi bilan qonunlar loyihalarini ishlab chiqishi hamda ko‘rib chiqish uchun belgilangan tartibda kiritishi, qonunlar loyihalarining huquqiy ekspertizasini o‘tkazish va tahlil qilish, qonunchilikni takomillashtirishga oid takliflarni tahlil qiladi va umumlashtiradi hamda ularni O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti va Vazirlar Mahkamasiga ko‘rib chiqish uchun kiritadi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 5-avgustda 227-sonli qaroriga ko‘ra, qonun loyihalariga doir ishlar dasturlarini tayyorlash va ijro etish jarayoni monitoringi bo‘yicha qonun loyihalariga doir ishlar dasturi loyihasi kiritish uchun takliflarni tayyorlash, unga kiritilgan qonun loyihalarini ishlab chiqish, kelishish va kiritishda manfaatdor tashkilotlar ishining amalda muvofiqlashtirilishini ta‘minlash, shuningdek metodik rahbarlikni amalga oshirish Adliya vazirligining vazifalaridan biri etib belgilandi.

Adliya organlarining norma ijodkorligi faoliyatining rivojlanish tendensiyasida 2011-yil 23-avgustda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-1602-son qarori alohida o‘ringa ega bo‘lib, uni quyidagilar bilan izohlash o‘rinli. Mazkur qaror bilan adliya organlarining norma ijodkorligi faoliyatidagi quyidagi asosiy funksional vazifalari belgilandi: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining topshiriqlari bo‘yicha va o‘z tashabbusiga ko‘ra normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish; normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini tahlil qilish va huquqiy ekspertizadan o‘tkazish; davlat idora va tashkilotlarining norma ijodkorligi faoliyatini monitoring va tahlil qilish, muvofiqlashtirish hamda uslubiy rahbarlik qilishni amalga oshirish”.

Uchinchi bosqich, 2012-yildan boshlab adliya organlari va ularning norma ijodkorligi borasidagi faoliyatini takomillashtirishning yangi davri boshlandi.

Ilg‘or xorijiy davlatlar tajribasidan kelib chiqqan holda mamlakatimiz adliya organlari faoliyatini takomillashtirish maqsadida 2018-yil 13-apreldagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat huquqiy siyosatini amalga oshirishda adliya organlari va muassasalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5415-son Farmoni va “O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-3666-son qarori qabul qilindi.

Farmonning ahamiyati shundaki, ushbu hujjat soha tuzilmasida jiddiy o‘zgarishlarni belgilib, tuman (shaharlar)da adliya bo‘limlari tashkil etildi. Farmoniga muvofiq tumanlar (shaharlar) adliya bo‘limlarining asosiy vazifalaridan biri sifatida tumanlar (shaharlar) hokimlari va xalq deputatlari Kengashlarining qarorlarini qonun hujjatlariga, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning maqsad va vazifalariga muvofiqligi nuqtai nazaridan huquqiy ekspertizadan o‘tkazish belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qaroriga ko‘ra, hukumat bayonnoma qarorlari ham huquqiy ekspertizadan o‘tkazilishi belgilandi. Mazkur qaror bilan tasdiqlangan Nizomda adliya organlarining norma ijodkorligi bo‘yicha monitoring va muvofiqlashtirish, huquqiy ekspertiza, loyihalarni ishlab chiqish bo‘yicha qator vazifalari belgilandi.

Qaror bilan qonunosti hujjatlariga rasmiy sharhlarning loyihalarini tayyorlash va ularni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasiga ko‘rib chiqish uchun kiritish vazirlikning vakolatlaridan biri etib ifodalandi.

Ta‘kidlash lozimki, yagona davlat huquqiy siyosatini, jumladan, norma ijodkorligi faoliyatini sifatli tashkil etish, izchil va bir xil huquqni qo‘llash amaliyotini shakllantirish, davlat boshqaruvi

tizimining samaradorligini ta'minlash, aholining huquqiy madaniyatini oshirish, fuqarolarga malakali yuridik yordam ko'rsatish borasida adliya organlari va muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish, shuningdek, sohaga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 19-maydagi "Davlat huquqiy siyosatini amalga oshirishda adliya organlari va muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5997-son Farmoni qabul qilindi. Adliya organlari faoliyatiga oid ilgari qabul qilingan qonun hujjatlaridan farqli ravishda, ushbu Farmon asosida 2020 – 2024-yillarda adliya organlari va muassasalarini rivojlantirish konsepsiyasi, adliya organlari va muassasalarini rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari (indikatorlari) tasdiqlandi.

Farmon bilan adliya organlarining norma ijodkorligi faoliyatiga oid quyidagi qoidalar belgilandi, xususan: "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi zimmasiga quyidagi qo'shimcha vazifa va funksiyalar yuklatildi, shulardan biri, barcha sohalarda qonunchilikni tizimlashtirish va kodifikatsiyalash ishlarini samarali yo'lga qo'yish, qabul qilinganiga ko'p vaqt bo'lgan qonun hujjatlarini qayta ko'rib chiqish va ularni bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlarga uyg'unlashtirish; texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarni vazirlikda majburiy tartibda huquqiy ekspertizadan o'tkazish hamda ijobiy xulosa olingandan so'ng hisobga olinishi va kuchga kirish tartibi amaliyotga joriy etildi; vazirlikka idoraviy normativ-huquqiy hujjatlarning davlat reestrda mavjud bo'lgan hujjatlarga tegishli o'zgartirishlar kiritish huquqi berildi; idoraviy normativ-huquqiy hujjatni davlat ro'yxatidan o'tkazishda O'zbekiston Respublikasi adliya vazirining buyrug'ini qabul qilish amaliyotini bekor qilsin hamda idoraviy normativ-huquqiy hujjatga davlat reestri orqali unikal raqam bergan holda davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi joriy etildi".

Shu bilan birga, mazkur Farmon bilan tasdiqlangan 2020 – 2024-yillarda adliya organlari va muassasalarini rivojlantirish Konsepsiyasining 1-yo'nalishi "Yagona davlat huquqiy siyosati sifatini takomillashtirish, huquq ijodkorligi faoliyatini muvofiqlashtirish" deb nomlanib, adliya organlarining bu boradagi va norma ijodkorligini takomillashtirish bo'yicha ustuvor vazifalari belgilab berildi.

Qonun hujjatlari loyihalarining tartibga solish ta'sirini baholash bo'yicha adliya organlari faoliyatining yangi yo'nalishlarini belgilovchi 2020-yil 6-iyulda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqobat muhitini yanada rivojlantirish va iqtisodiyotdagi davlat ishtirokini qisqartirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi.

Farmonga ko'ra "quyidagilarni nazarda tutuvchi barcha normativ-huquqiy hujjatlar Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hamda Adliya vazirligining tartibga solish ta'sirini baholash hamda Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasining raqobat muhitiga ta'sirini baholashi natijalari asosidagi xulosalari mavjud bo'lsagina belgilangan tartibda qabul qilinadi: xo'jalik yurituvchi sub'ektlarga yangi cheklovlar va yangi turdagi ruxsat berish tartib-taomillari, litsenziyalar joriy qilish yoki mavjud cheklov, ruxsat berish tartib-taomillari va litsenziyalanadigan faoliyat turlarini bozor ishtirokchilarining yanada kengroq doirasiga tatbiq qilishni; ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlarni yoki litsenziyalarni olish uchun qo'shimcha talablar va shartlarni joriy etishni; yuridik shaxslar ustav kapitalining eng kam miqdoriga nisbatan talablarni oshirishni; xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning belgilangan huquqlarini qisqartirish (kamaytirish) yoki ularga qo'shimcha majburiyatlar yoxud qo'shimcha xarajatlar joriy qilishni; xo'jalik yurituvchi sub'ektlarga har qanday turdagi imtiyoz, kafolat, preferensiyalarni belgilash, shuningdek yangi huquqlar, shu jumladan eksklyuziv huquqlarni berishni".

Byurokratik tartib-taomillarni bartaraf etish, eng avvalo, tadbirkorlik faoliyatiga nisbatan tartibga solish yukini kamaytirish, normativ-huquqiy bazaning tizimlilikini va komplekslilikini ta'minlash maqsadida 2020-yil 27-sentabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'z ahamiyatini yo'qotgan qonunchilik hujjatlarini qayta ko'rib chiqish tizimini joriy etish orqali mamlakatda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6075-son Farmoni qabul qilindi. Farmon bilan Adliya vazirligi normativ-huquqiy hujjatlar va ular loyihalarining tartibga solish ta'sirini baholash sohasidagi faoliyatni muvofiqlashtirish bo'yicha maxsus vakolatli organ etib belgilandi.

Shu o'rinda qayd etish lozimki, normativ-huquqiy hujjatlarni tartibga solish ta'sirini baholash norma ijodkorligi faoliyatining muhim va zamonaviy yo'nalishlaridan biri bo'lib, ushbu faoliyat

doirasida jamoatchilikning fikr-mulohazalari asosida normativ-huquqiy hujjatlarning xalqchil bo'lishi va jamoatchilik muhokamasi tahlilidan o'tkazilishi ta'minlanadi. Ushbu faoliyatda nafaqat davlat organlari, balki aholining ham keng ishtiroki ta'minlanadi.

Qonun hujjatlari ta'sirini baholash — u yoki bu hujjatni qabul qilish bosqichida asossiz va maqsadga muvofiq bo'lmagan qarorlarga chek qo'yish, amaliyotga tadbiiq etilayotgan tartibga solishning belgilangan maqsadga erishish imkoniyatlari, shuningdek yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlarini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ya'ni, mazkur faoliyat doirasida qonun hujjati loyihasini amalga oshirish davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ijobiy va salbiy natijalar baholanib, ortiqcha ma'muriy tartib-taomillar, byurokratik to'siqlar, samarasiz tartibga solish jarayonlarining oldi olinadi.

Jumladan, mazkur faoliyat doirasida Adliya vazirligi tomonidan manfaatdor idoralar bilan birgalikda amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar bo'yicha xatlovdan o'tkazilib, natijada 2,5 mingga yaqin eskirgan va o'z ahamiyatini yo'qotgan, haddan tashqari tartibga solish yukini, byurokratik to'siq va g'ovlar hamda huquqni qo'llash amaliyotida kolliziyalarni keltirib chiqarayotgan normativ-huquqiy hujjatlar aniqlangan[14].

Tartibga solish ta'sirining to'g'ri baholanishi inson va fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlashga, ortiqcha tartibga solish va byurokrtiyani bartaraf etishga, tegishli munosabatlarni adolatli tartibga solishga, qonun ijodkorligi hamda davlat boshqaruvining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi[15].

Ta'kidlash lozimki, so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlarni huquqiy jihatdan ta'minlash, fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining huquq va manfaatlariga daxldor bo'lgan qonunchilik hujjatlarining mazmun va mohiyatini tushuntirish, joylarda aholini tashvishga soluvchi huquqiy muammolarni hal etish, davlat xizmatlarining sifatini oshirish, o'z faoliyati yuzasidan jamoatchilikka tizimli ravishda ma'lumotlar taqdim etish masalalarida adliya organlari va muassasalarining roli va mas'uliyati sezilarli ravishda oshmoqda[16].

Qayd etish lozimki, adliya organlari tizimidagi muhim ahamiyatga ega bo'lgan konseptual islohotlar *2022-yilda* ham amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari tahlili

Mamlakatimizda adolat va huquq ustuvorligini mustahkamlash, aholiga professional xizmat qiladigan ixcham va samarali boshqaruvni yaratish, deklarativ xususiyatga ega vazifalarni bekor qilish, funksiyalarni amalga oshirishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini aniq belgilash va takrorlanishlarning oldini olish orqali budjet mablag'larini tejash va ulardan oqilona foydalanish, shu jumladan aholining huquqiy muammolarini hal etishda adliya organlarining roli va mas'uliyatini yanada kuchaytirish maqsadida 2022-yil 17-martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash hamda huquqiy xizmat ko'rsatishda adliya organlari va muassasalari faoliyati samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi.

Mazkur Farmon bilan 2022-2023-yillarga mo'ljallangan Davlat xizmatlari agentligi va uning hududiy boshqarmalari hamda Intellektual mulk agentligi va uning hududiy markazlarini vazifa, funksiya va vakolatlarini Adliya vazirligiga o'tkazgan holda qo'shib olindi hamda yuridik xizmat ko'rsatish markazlari, tuman (shahar) davlat xizmatlari markazlari va ularning filiallari hamda FHDY organlari barcha huquq va vakolatlarini saqlagan holda tuman (shahar) adliya bo'limlari tuzilmasiga va bo'ysunuviga o'tkazildi.

Norma ijodkorligi sohasidan kelib chiqib ushbu Farmon bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 8-avgustdagi PF-5505-son Farmoni bilan tasdiqlangan Norma ijodkorligi faoliyatini takomillashtirish konsepsiyasidagi vazifalarni amalga oshirish hamda qonunchilik hujjatlarini qabul qilish tartibini takomillashtirish maqsadida 2022-yil 1-maydan boshlab, qonunchilikka muvofiq mahalliy ijro hokimiyati organlari qarorlarini qabul qilishda hududiy adliya organlari ijobiy xulosasi olinishi belgilangan hollarda, bunday xulosa olinmasdan tegishli qarorlarni qabul qilish (chiqarish)ga yo'l qo'yilmasligi va Adliya vazirligi tomonidan vazirliklar, idoralar va mahalliy ijro hokimiyati organlarining norma ijodkorligi faoliyati monitoring qilinadi hamda uning

natijasi bo'yicha har chorakda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga axborot kiritib borilishi belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 17-martdagi PF-89-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyati samaradorligini yanada oshirish hamda raqamlashtirish bo'yicha chora-tadbirlar" Dasturida yagona davlat huquqiy siyosati sifatini takomillashtirish, huquq ijodkorligi faoliyatini muvofiqlashtirish yuzasidan qator ustuvor vazifalar belgilandi, xususan:

- normativ-huquqiy hujjatlar va ularning loyihalarini tartibga solish ta'sirini baholash tartibi doirasida xarajatlarni avtomatlashtirilgan tarzda tahlil qiluvchi elektron dasturni ishlab chiqish;

- ijtimoiy ta'minot va ijtimoiy sug'urta, moliya va kredit, tadbirkorlik va xo'jalik faoliyati, tashqi iqtisodiy faoliyat va bojxona ishi sohalariga oid amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarning korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazilishini tashkil etish;

- xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatiga cheklovlar, qo'shimcha talablar, majburiyatlar yoxud xarajatlar joriy qilish, shuningdek, har qanday turdagi imtiyoz, kafolat, preferensiyalarni belgilashni nazarda tutuvchi amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarning mas'ul vazirlik va idoralar tomonidan tartibga solish ta'sirini baholashdan o'tkazilishini ta'minlash;

- idoraviy normativ-huquqiy hujjatlarni huquqiy ekspertizadan o'tkazish jarayonini avtomatlashtirish;

- Legal-Tech" huquqiy tarmog'ini joriy etish tizimini "sun'iy intellekt" mexanizmlaridan foydalangan holda takomillashtirish;

- mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlarini ishlab chiqish, kelishish va ro'yxatdan o'tkazishning yagona elektron — "E-qaror" tizimi funksional imkoniyatlarini kengaytirish;

- huquqni qo'llash amaliyotida takliflarni aniqlash va ishlab chiqish uchun jamoatchilik fikrini o'rganish uslubiyotini ishlab chiqish va tasdiqlash.

Qayd etilganlardan kelib chiqib, adliya organlarining norma ijodkorligi tushunchasini shakllantirish va mazkur tushunchaga quyidagicha ta'rif berilishi maqsadga muvofiq:

"Adliya organlarining norma ijodkorligi — bu normativ-huquqiy hujjat loyahasini ishlab chiqish uchun asos bo'luvchi dastlabki takliflarni shakllantirish, loyihani ishlab chiqish faoliyatini rejalashtirish, loyihalarni tayyorlashni tashkillashtirish, loyihani ishlab chiqish, loyihani huquqiy ekspertiza va davlat ro'yxatidan o'tkazish, loyihani manfaatdor idoralar bilan kelishish borasidagi adliya organlarining faoliyati".

Mamlakatimizda boshqa davlat organlarining norma ijodkorligi faoliyatidan farqli ravishda, adliya organlarining norma ijodkorligiga xos bo'lgan quyidagi xususiyatlarini ko'rsatib o'tish maqsadga muvofiq, ya'ni: amaldagi qonunchilikka muvofiq, normativ-huquqiy hujjatlarning oxirgi va hal qiluvchi huquqiy ekspertizasini amalga oshirish va davlat ro'yxatidan o'tkazish hamda davlat idoralarining norma ijodkorligi faoliyatini muvofiqlashtirish.

Xulosa

Yuqorida qayd etilganlardan kelib chiqib, mamlakatimizdagi adliya organlarining norma ijodkorligi faoliyatining taraqqiyot tendensiyalarini quyidagicha izohlash o'rinli:

Birinchidan, istiqlolning dastlabki yillarida tashkil etilgan davlat tuzilmalari ichida faqatgina adliya organlariga O'zbekiston Respublikasining huquqqa doir siyosatini o'tkazishda respublika davlat organlarining faoliyatini muvofiqlashtirish, idoraviy hujjatlarni huquqiy ekspertizasi va davlat ro'yxatidan o'tkazish vakolatlari berildi.

Ikkinchidan, qonun hujjatlarining amalga oshirilishi ustidan monitoring qilish, idoraviy hujjatlar loyihalarini tayyorlash ishlarini muvofiqlashtirib turish va mahalliy davlat hokimiyati organlarining normativ-huquqiy xususiyatga ega qarorlari loyihalarining yuridik ekspertizasi hududiy adliya organlari tomonidan amalga oshirilishi belgilab qo'yildi. Shu bilan birga, norma ijodkorligi sohasida davlat organlarining faoliyatini muvofiqlashtirib borish hamda mazkur faoliyatga uslubiy jihatdan rahbarlik qilish hisobiga adliya organlarining norma ijodkorligi faoliyati kengaytirildi.

Uchinchidan, tuman yoki shahar mahalliy davlat hokimiyati organlari qarorlarining huquqiy ekspertizasi tuman (shahar) adliya bo'limlari tomonidan amalga oshirilishi hamda vazirlik tomonidan Hukumat bayonnoma qarorlarining huquqiy ekspertizasi tartibi joriy etildi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Abdullaev B.Dj. O‘zbekiston Respublikasida qonun hujjatlari huquqiy ekspertizasini takomillashtirish muammolari: yuridik fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. – T., 2010.(Abdullaev B.Dj. Problems of improving the legal examination of legal documents in the Republic of Uzbekistan: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. - T., 2010)
2. Matrasulov D.R. O‘zbekiston Respublikasida Adliya sohasini boshqarishni tashkil etishning huquqiy asoslari: Yuridik fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. – T., 2002. (Matrasulov D.R. Legal foundations of the organization of administration of the field of justice in the Republic of Uzbekistan: Dissertation for the degree of candidate of legal sciences. - T., 2002)
3. Fayziev O.R. Vazirliklar, davlat qo‘mitalari va idoralarning buyruqlari hamda qarorlarini huquqiy ekspertiza va davlat ro‘yxatidan o‘tkazish faoliyati samaradorligini oshirish. Falsafa doktori (PhD) ... dis.avtoreferati. T.: 2018.(Fayziev O.R. To improve the effectiveness of legal expertise and state registration of orders and decisions of ministries, state committees and agencies. Doctor of Philosophy (PhD) ... dissertation. T.: 2018)
4. Ne‘matov J.N. O‘zbekiston Respublikasida ma‘muriy tartib-taomillarning huquqiy asoslarini takomillashtirish (qiyosiy-huquqiy tahlil). Yuridik fanlar doktori (DSc) dis.avtoreferati. T.: 2019. (Nematov J.N. Improvement of the legal basis of administrative procedures in the Republic of Uzbekistan (comparative legal analysis). Dissertation of the Doctor of Legal Sciences (DSc). Date: 2019)
5. Xayitov X.S. Qonun ijodkorligida ekspertiza o‘tkazishning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish. Yuridik fanlar doktori (DSc) ... dis.avtoreferati. T.: 2018. (Khaitov H.S. Improving the organizational and legal basis of expertise in law-making. Doctor of Legal Sciences (DSc) ... Dissertation. T.: 2018)
6. Said-Gazieva S.Sh. Adliya organlarining inson huquq va erkinliklarini ta‘minlashdagi faoliyati. Yuridik fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. – T., 2012.(Said-Gazieva S.Sh. Activities of judicial bodies in ensuring human rights and freedoms. Dissertation for the degree of candidate of legal sciences. - T., 2012)
7. Сафаров Дж. Законотворчество: современные тенденции и задачи на перспективу // Review of law sciences. 2020. №1.-S.25 (Safarov Dj. Lawmaking: modern trends and perspectives // Review of law sciences. 2020. No. 1.-P.25)
8. Фарохиддинов У.Б. Роль Министерства юстиции Республики Узбекистан в нормотворческом процессе // Экономика i sotsium. 2021. №4-2 (83). –С.45 (Farokhiddinov U.B. The role of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan in the normative process // Economy and society. 2021. #4-2 (83). -P.45)
9. Кудрявцев И.В. Проблемы, существующие в реализации норматворчества // ORIENSS. 2021. №4. –С.35 (Kudryavsev I.V. Problemy, suschestvuyushchie v realizatsii normatvorchestva // ORIENSS. 2021. #4. -P.35)
10. Василевич Г. Нормотворческая деятельность органов исполнительной власти по законодательству Республики Беларусь // Jurnal zarubejnogo zakonodatelstva i sravnitel'nogo pravovedeniya. 2019. №4. –С.65 (Vasilevich G. Rulemaking activities of executive authorities under the legislation of the Republic of Belarus // Jurnal zarubejnogo zakonodatelstva i sravnitel'nogo pravovedeniya. 2019. No. 4. –P.65)
11. Уразбаев Д. Роль Министерства юстиции Республики Узбекистан в нормотворческой деятельности: законодательство и практика // ОИИ. 2021. №1/S.86 (Urazbaev D. The role of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan in rule-making activities: legislation and practice // ОИИ. 2021. No. 1/S.86)
12. Саидов Р. Вопросы совершенствования правового мониторинга за исполнением нормативно-правовых актов // ОИИ. 2021. №1/S.15 (Saidov R. Issues of improving legal monitoring of the implementation of regulatory legal acts // ОИИ. 2021. No. 1/S.15)

13. Шаймурунова А. Проблемы нормотворчества // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. 2011. №3- с.48 (Shaimurunova A. Problems of rulemaking // Bulletin of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan. 2011. No. 3- p.48)
14. Qonun hujjatlari ta'sirini baholash tizimi: amaliy qo'llanma / F. Muhamedov, F. Karabaev, I. Bektemirov, A. Abidov. — Toshkent: Baktria press, 2016. - B.8. (Impact assessment system of legal documents: a practical guide / F. Muhamedov, F. Karabaev, I. Bektemirov, A. Abidov. — Tashkent: Baktria press, 2016. - P.8)
15. <https://www.minjust.uz/uz/press-center/news/100359>
16. <http://hudud24.uz/%D2%9Bonun-%D2%B3ujjatlarini-tartibga-solish-tasirini-ba%D2%B3olash-muammo-va-echimlar/>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000